

Cópias de Originais de Quatro Poesias de Obéd (1927–1932)

- **Dia de Natal**

Uma cópia da poesia de Obéd Emmerich, à qual demos o título de “**Dia de Natal**”¹, está presente na autobiografia *Janelas do Tempo*, de Edith Emerick Marchon (*Marchon, 2008, p. 6*), irmã de Obéd, bem como em uma cópia manuscrita em um papel antigo guardado por sua irmã Vasty Emerich.

Forneceremos primeiramente uma imagem da cópia manuscrita, para em seguida apresentarmos a cópia da poesia como publicada na autobiografia. Antes, porém, daremos algumas explicações sobre a cópia manuscrita.

- **Jesus o Filho**

Uma cópia da poesia de Obéd Emmerich, à qual demos o título de “**Jesus, o Filho**”, está presente na autobiografia *Janelas do Tempo*, de Edith Emerick Marchon (*Marchon, 2008, p. 6*). Apresentamos aqui a cópia da poesia conforme publicada na autobiografia.

- **As Quatro Estações do Ano**

Uma cópia da poesia de Obéd Emmerich, intitulada “**As Quatro Estações do Ano**”, está presente na autobiografia *Janelas do Tempo*, de Edith Emerick Marchon (*Marchon, 2008, p. 8-9*). Apresentamos aqui a cópia da poesia conforme publicada na autobiografia.

- **À Aracy, como “Boas Festas de Ano Bom”**

À Aracy, como “Boas Festas de Ano Bom”

Apresentamos aqui uma cópia do original dessa poesia, bem como a frente do Cartão de Boas Festas.

¹ Embora a poesia pudesse ser intitulada “**Natal**”, pois há menção a esse provável título em uma cópia manuscrita e guardada por sua irmã Vasty Emerich, optamos por “**Dia de Natal**”, já que essas palavras aparecem no primeiro verso. Além disso, Obéd compôs outra poesia com o título “**Natal**” em 09/12/1933. Com essa escolha, evitamos ter duas poesias com o mesmo nome no livro.

**Observações sobre o manuscrito antigo com o
texto da poesia “Dia de Natal” de Obéd Emmerich
(mostrado na página seguinte)**

1. Vasty Emmerich, irmã de Obéd, manuscreeveu a poesia em um papel antigo.
2. Provavelmente, ela anotou a poesia a partir de alguma cópia existente em sua casa ou da declamação de sua irmã Edith, que sabia a poesia de memória desde 1927, quando a recitou na Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá-MG.
3. Em 2003, Vasty decidiu doar a folha de papel com a poesia para Camila Tobio Emmerich, neta de Obéd, acrescentando três trechos adicionais na folha:
 - 3.1) Na parte superior: **“Para Camila (neta)”**;
 - 3.2) Abaixo do nome de Obéd: **“(Avô)”**;
 - 3.3) Na parte inferior: **“(Cópia da tia Vasty)”**.
4. Vasty cometeu alguns equívocos ao escrever:
 - 4.1) A data correta é **1927**, e não **1926**;
 - 4.2) A idade correta de Edith era **9 anos**, e não **7 anos**;
 - 4.3) O sobrenome correto de seu irmão é **Emmerich**, e não **Emerich**;
 - 4.4) O nome correto de sua irmã é **Edith**, e não **Edite**.

Tava Camila (netá)

"É minha a criança no caminho
em que deve andar e, andar
quando for velho, não se desviara-
d dele". Provérbios 22:6.

Hoje é dia de Natal
Toda criança adora
Desde o despertar da aurora
O Menino sem igual

Hoje é dia de Natal
Pois ~~possem~~ nasceu ali
Nossa Estrela pode
Na cidade de Belém

Hoje é dia de Natal
Quem quiser gante comigo
A Jesus o grande amigo
Este gante triunfal

Doos da Terra celebrai
O nome do Senhor
Nos santos patrios hoje entrar
Com salmos de louvor.

(Natal, de Obed Guerich, 1926)
(1903)

{ Edito recitou esta poesia na igreja de
Abto Jequitibá M.G. quando tinha
7 anos. }

(Cópia da tia Wasty)

2003

Eunecyr e eu recitamos no Natal, o Obed fez nossas poesias, e a minha era assim:

Hoje é dia de Natal, toda criancinha adora,
Desde o despontar da aurora um menino sem igual.
Hoje é dia de Natal, pois Jesus nasceu além
Numa estrebaria rude na cidade de Belém.
Hoje é dia de Natal quem quiser cante comigo
A Jesus o grande amigo este canto triunfal
E cantava o hino povos da terra celebrai o nome do Senhor.

← **Dia de Natal**
p. 6

Da Eunecyr:

Jesus o filho obediente e santo
Filho de Deus o eterno redentor
Nasceu e foi criado num recanto
Para mostrar aos homens seu fulgor.
Nasceu aqui na terra humildemente
Numa estrebaria rude de Belém
A sua história é linda e esplendente
Cheia de infintos rasgos de amor.

← **Jesus o Filho**
p. 6

As Quatro Estações do Ano

... Colégio do Obed Agora vou escrever mais do Colégio do Obed: ele resolveu fazer um teatrinho que foi próximo à máquina de café do Sr. Segundo Meneguelli. Ele escreveu as quatro estações do ano: eu fui a primavera.

Assim:

Eu sou a primavera que desabrocho as flores
Os lírios, prados e montes tingindo-os de mil cores.

Coro:

Quatro estações formamos aqui representamos
Sempre nesta mesma ordem todas juntas nós estamos.

Pasqualina foi o outono:

Outono este é o meu nome, podeis estar descansados
Não trago gelo e só tenho muitos frutos sazonados.

Coro:

Quatro estações formamos aqui representamos
Sempre nesta mesma ordem todas juntas nós estamos.

A outra verão:

Verão este é o meu nome eu trago um calor ardente
Meu sol a relva consome pois sou mesmo muito quente.

Coro:

Quatro estações formamos aqui representamos
Sempre nesta mesma ordem todas juntas nós estamos.

Zelina era o inverno:

De todas sou diferente mas completo as estações
Inverno é o meu nome eu trago frio aos tufões.

Coro:

Quatro estações formamos aqui representamos
Sempre nesta mesma ordem todas juntas nós estamos.

1482
 Por *Cláudia Emmerich*
 (A) Anacy, como "Boas Festas de Anjo Bom"

Odeio compassivo e cheio de bondade!
 Exoro os bençãos do Céu sobre
 Sobre este Amor - minha felicidade!!
 Sobre este Amor - o único, Senhor!!!
 Tu me conheces desde a infância!
 Sabes que nunca amei com tanto ardor!
 envia ao nosso Amor perpetuidade!
 Sim! Concede, Senhor! que nosso Amor
 Seja mais casto ainda do que o mundo!
 Seja na terra, grande - mais profundo!!
 Seja bendito para eternidade!!!
 Exoro-te, Senhor! este favor:
 — Que nos amemos, sempre, sem cessar!
 — Que nos amemos sempre — Sinceramente!!!

Cariacica, 30/12/32.
 Printed in Germany. Jmport